

**PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN MESIN PEMBUAT AIR TAWAR
(REVERS OSMOSIS) PADA KM. NAPIER PEARL MILIK PT. TRI KUSUMA GRAHA
MERAUKE-PAPUA**

Mardiyono¹, Rizal Augusto Panjaitan²

ABSTRAK

Air tawar merupakan kebutuhan utama pada saat pelayaran yaitu guna menunjang operasi penangkapan dan kenyamanan hidup diatas kapal mulai terasa terganggu bila persediaan air tawar mulai habis. *Revers osmosis* adalah alat yang digunakan untuk merubah air laut menjadi air tawar melalui penghilangan kadar garam pada air laut melalui *membrane semi permeable*. Penggunaan *revers osmosis* sangat memberikan ruang yang *efisien* pada kapal karena tidak memerlukan tangki yang terlalu banyak sebagai media penyimpanan. Penelitian ini dilaksanakan di KM. Napier Pearl Milik PT. Tri Kusuma Graha pada tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 7 Mei 2015 di Merauke-Papua. Metode yang digunakan adalah metode primer yaitu dengan cara survey, wawancara dan dokumentasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa mesin pembuat air tawar bekerja dengan penyaringan yang menggunakan beberapa jenis saringan dan *membrane* sebagai pemisah kadar garam dan memanfaatkan tekanan yang diberikan oleh *hidro cell pump* pada saat pengoperasian. Diperlukan masinis yang harus selalu mengawasi *revers osmosis* pada saat pengoperasian agar tidak terjadi peluapan pada penampungan air tawar yang dihasilkan dan perlu pemasangan *salinometer* guna mengetahui kandungan garam dari air tawar yang dihasilkan. Pemeliharaan pada *revers osmosis* juga harus dilakukan secara berkala untuk mempertahankan kondisi sistem agar dapat bekerja dengan baik.

Kata Kunci : air tawar, *reverse osmosis*

**ABSTRACT : OPERATION AND MAINTENANCE OF FRESH WATER MAKER
(REVERS OSMOSIS) AT KM. NAPIER PEARL OWNED PT. TRI KUSUMA
GRAHA MERAUKE PAPUA, By : Mardiyono¹, Rizal Augusto Panjaitan²**

Fresh water is a major requirement during sailing to support fishing operations and life comfort in the ship and feel annoyed when fresh water supplies drop. *Revers osmosis* is a tool used to convert sea water into fresh water by removing salt concentration in sea water through a semi-permeable membrane. Use of *revers osmosis* gives efficient space on the ship because it does not require a tank that is too much for storage. This observation held in KM. Napier Pearl Owned PT. Tri Kusuma Graha on 8 October 2014 to 7 May 2015 in Merauke Papua. The method used is the primary method by way of surveys, interviews and documentation. The results showed that the machine works by filtering fresh water that uses some kind of filter and separator membrane as salinity and take advantage of the pressure exerted by the *hydro cell pump* during an operation. Required machinist who must always keep control on *revers osmosis* during operation to prevent over flow on fresh water reservoirs produced and mounting *salinometer* need to know the salt content of fresh water produced. Maintenance on *revers osmosis* also must be done regularly to maintain the condition of the system to work properly.

Keywords : fresh water, *reverse osmosis*

PENDAHULUAN

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri dari potensi perikanan pelagis dan perikanan demersal tersebar hampir diseluruh Indonesia. Luas perairan Indonesia yang diperkirakan sebesar 5,8 juta km² dengan garis pantai 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, merupakan salah satu sektor yang sedang diupayakan sebagai unggulan selain sektor-sektor pembangunan yang lain. Untuk menggali dan memanfaatkan potensi

¹ Dosen Sekolah Tinggi Perikanan

² Taruna Sekolah Tinggi Perikanan

perikanan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar terampil khususnya dibidang permesinan kapal perikanan.

Untuk meningkatkan produksi perikanan diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang operasi penangkapan yaitu dengan menggunakan peralatan modern sebagai akibat dari penerapan teknologi maju. Air tawar merupakan kebutuhan utama dalam hidup dan kehidupan manusia tak terkecuali diatas kapal. Kegunaannya melebihi bahan cair lainnya, baik saat sedang berlayar, labuh jangkar, maupun dalam keadaan sandar. Kenyamanan hidup diatas kapal mulai terasa terganggu, bila persediaan air tawar mulai menipis atau habis sama sekali.

Pada kapal-kapal yang melakukan pelayaran yang lama penggunaan mesin pembuat air tawar sangat diperlukan guna mencukupi kebutuhan air tawar diatas kapal, seperti untuk memproses hasil tangkapan, untuk keperluan mandi, mencuci, masak, minum dan lain sebagainya. Apabila kapal tersebut tidak menggunakan mesin pembuat air tawar maka kapal tersebut harus menyediakan tangki yang banyak untuk menyimpan air tawar yang diangkut dari darat agar kebutuhan air tawar bisa tercukupi. Dengan adanya mesin pembuat air tawar tersebut maka pemanfaatan ruangan lebih efisien. Salah satu penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem *reverse osmosis*.

Pesawat *reverse osmosis* adalah suatu alat yang digunakan untuk merubah air laut menjadi air tawar melalui penghilangan kadar garam, dimana air laut ditekan oleh pompa air laut dan penghilangan kadar garam pada air laut melalui *membrane semi permeable* (Hartomo, 1996).

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan dari tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 7 Mei 2015, yang bertempat di PT. Tri Kusuma Graha (TKG) cabang Merauke, Kabupaten Merauke-Papua.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah kapal penangkap, mesin pembuat air tawar, kunci-kunci, buku manual, kamera, alat tulis menulis. Bahan untuk pembuat air tawar minyak solar, air laut, majun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. berupa metode pendekatan secara deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Selain dengan menggunakan data primer dan data sekunder juga digunakan data dari komponen-komponen mesin pembuat air tawar sendiri untuk: memahami cara kerja komponen mesin pembuat air tawar, pengecekan dan perawatan mesin pembuat air tawar sesuai dengan buku petunjuk perawatan. Mengetahui jumlah air tawar yang dihasilkan per menit kemudian dikalikan dengan lamanya waktu operasi mesin pembuat air tawar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Spesifikasi Mesin Pembuat Air Tawar (*Reverse Osmosis*)

Merk	: Dolphin
Tipe	: NF13/25-006S
MFD No	: VN-928 <i>Hidro Cell Pump</i>
Model	: G13XD STS SEMA
No. Seri	: 120916

1. Sistem kerja Revers Osmosis

Reverse osmosis adalah alat yang digunakan untuk memisahkan kadar garam dari air laut sehingga air laut tersebut menjadi air tawar. Air laut yang dihisap oleh pompa air laut masuk ke *strainer* untuk menyaring kotoran-kotoran yang berbentuk padat seperti plastik dan lain-lain, kemudian dialirkan melalui *multi-media filter* sebagai penyaring tahap awal untuk memisahkan kotoran dan juga menghilangkan bau pada air laut. Dari *multi-media filter* air laut mengalir ke *micron filter* sebagai penyaringan tahap akhir sebelum air tersebut diproses di *membrane* untuk dijadikan air tawar. Air yang telah disaring oleh *micron filter* dihisap dan ditekan oleh *hidro cell pump* ke *membrane*, pada *membrane* inilah terjadi pemisahan antara kadar garam dengan air sehingga air laut yang tadinya asin menjadi air tawar. Kadar garam yang telah dipisahkan dibuang kembali ke laut melalui saluran pembuangan sedangkan air tawar dialirkan ke tempat penampungan air tawar.

Gambarkema prinsip kerja sistem reverse osmosis

- | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Kran air laut | 2. Strainer | 3. Pompa air laut | 4. Multi-media filter |
| 5. Micron filter | 6. Manometer | 7. Hidro cell pump | 8. Hidro cell pump |
| 9. Membrane | 10. Tangki air tawar | | |

2. **Multi-media filter**, merupakan bejana tempat terjadinya penyaringan tahap awal untuk memisahkan kotoran dari air laut dan juga menghilangkan bau. Di dalam *multi-media filter* terdapat beberapa lapisan berupa pasir (*sand*) dan arang (*gravel*). Cara kerja dari *multi-media filter* yaitu pada saat air laut ditekan oleh pompa air laut lapisan dari pada pasir (*sand*) dan arang (*gravel*) menjadi rapat (padat) sehingga kotoran akan tertahan pada lapisan pertama dari pasir (*sand*) sedangkan fungsi arang (*gravel*) disini untuk menghilangkan bau dari air laut tersebut. Lapisan pada *multi-media filter* ini biasanya diganti pada saat kapal melakukan doking yaitu berkisar antara satu sampai setengah tahun.
3. **Micron filter**, berfungsi sebagai penyaring akhir sebelum air laut diproses menjadi air tawar oleh *membrane*, sehingga air laut dipastikan bersih dari kotoran-kotoran sebelum diproses. Air laut yang berada pada *micron filter* melewati dua tahap penyaringan. Penyaringan pertama dengan menggunakan filter 5 *micron* dan yang ke dua dengan menggunakan filter 1 *micron*. *Micron filter* terbuat dari benang yang dililit sehingga membentuk sebuah penyaring.
4. **Hidro cell pump**, berfungsi untuk menghisap dan menekan air yang telah disaring oleh *micron filter* dan mengalirkannya ke *membrane*. Air yang masuk ke *hidro cell pump* setelah disaring oleh *micron filter* akan ditekan oleh piston yang digerakkan oleh motor penggerak sehingga air yang dialirkan ke *membrane* mendapat tekanan.
5. **Membrane**, berfungsi untuk memisahkan kadar garam dari air laut yang telah disaring oleh beberapa penyaring yang terbuat dari bahan serat fiber. *Membrane* ini dapat menahan berbagai bahan mikro organisme, logam berat, bakteri, virus, bahan anorganik dan bahan berbahaya lainnya yang terkandung dalam air. Dengan demikian hanya molekul air saja yang dapat menembus *membrane*. Kemudian kadar garam yang tertahan di *membrane* akan terbuang ke laut melalui saluran pembuangan dan air tawar yang dihasilkan dialirkan ke tangki penampung.
6. **Motor penggerak hidro cell pump**, motor penggerak pada mesin pembuat air tawar yang ada pada KM. Napier Pearl berfungsi sebagai penggerak piston yang ada pada *hidro cell pump*. Pada KM. Napier Pearl antara motor penggerak dan *Hidro Cell Pump* dikopel dengan menggunakan join.
7. **Manometer**, merupakan alat ukur yang ada pada mesin pembuat air tawar KM. Napier Pearl terdapat pada *membrane* dan *micron filter*. Kedua *manometer* ini memiliki tekanan yang berbeda dimana pada *manometer membrane* tekanan tidak boleh lebih dari 600 kg/cm², apabila melebihi dari angka tersebut akan terjadi kebocoran pada *elbow*. Sedangkan pada *micron filter* tekanan berkisar antara 15-25 kg/cm² apabila kurang dari angka tersebut maka harus segera dilakukan penggantian *micron filter*.
8. **Flow meter**, merupakan alat ukur yang ada pada mesin pembuat air tawar untuk mengetahui banyaknya air tawar yang dihasilkan oleh mesin pembuat air tawar tersebut. Untuk lebih jelasnya gambar *flow meter* yang ada di mesin pembuat air tawar.
9. **Saringan**, pada *sistem osmosis* terdapat dua buah saringan antara lain:
 - (1) Saringan kasar (*strainer*), berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada air laut seperti plastik dan lain-lain, sebelum dihisap oleh pompa air laut. Saringan ini terbuat dari bahan plastik yang berlubang-lubang.
 - (2) Saringan air laut sebelum masuk ke *multi-media filter*, terbuat dari bahan baja yang berlubang dan memiliki fungsi untuk menyaring kotoran air laut yang akan disaring oleh *multi-media filter*.

Pengoperasian Mesin Pembuat Air tawar

Agar proses pengoperasian berjalan dengan lancar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengoperasian mesin pembuat air tawar, yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan *micron filter* dalam keadaan kosong atau tidak berisi air yaitu dengan membuka kran pada *micron filter* hingga semua air yang ada pada *micron filter* terbuang, kemudian tutup kembali.
2. Memastikan aliran listriknya tersambung ke motor penggerak *hidro cell pump*
3. Membuka kran air laut masuk agar air laut dapat mengalir ke *multi media filter*.
4. Menghidupkan motor penggerak *hidro cell pump* dengan cara menekan tombol "START" yang ada pada panel..
5. Menunggu beberapa saat sambil menyetel *pressure control valve* dengan cara memutar perlahan-lahan hingga tekanan pada *high pressure switch* mencapai 600 kg/cm².
6. Mengarahkan kran tangki air tawar ke posisi bawah untuk mencoba hasil dari pembuatan air tawar, dan apabila air yang dihasilkan sudah benar-benar tawar arahkan kran ke posisi atas untuk mengisi tangki air tawar.

A. Mesin Beroperasi

Pada tahapan ini dilakukan pengecekan terhadap *high pressure* dan *low pressure* dan mengulanginya lagi setiap 1 jam sekali selama mesin beroperasi. Hal ini perlu dilakukan agar mencegah kerusakan pada saat mesin beroperasi. Apabila *high pressure*nya melebihi dari 600 kg/cm² maka dapat dilakukan penurunan/pengurangan tekanan dengan cara memutar *pressure control valve*, sedangkan apabila *low pressure*nya kurang dari 15 kg/cm² maka segera mematikan mesin dan melakukan penggantian *micron filter*.

B. Mematikan Mesin

Langkah-langkah mematikan mesin pembuat air tawar pada KM. Napier Pearl yaitu sebagai berikut:

1. Mematikan motor penggerak *hidro cell pump* dengan cara menekan tombol "STOP" yang ada pada panel.
2. Menutup kran air laut yang akan masuk ke *multi-media filter*.
3. Membuka kran pada *micron filter* untuk membuang air yang ada pada *micron filter* kemudian tutup kembali.

C. Perawatan Mesin Beroperasi

Perawatan pada saat mesin beroperasi bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang dapat mengakibatkan kerusakan, sehingga produksi air tawar menjadi terhambat dan biasanya tekanan sebesar 600 kg/cm². Apabila tekanan melebihi dari 600 Psi, maka akan terjadi kebocoran pada elbow. Pengecekan tekanan pada *low pressure switch* tidak boleh kurang dari 15 kg/cm², apabila tekanan kurang dari 15 kg/cm² maka produksi air tawar menjadi kurang bagus, hal ini biasanya terjadi pada *filter micron*. Setelah mematikan mesin, kemudian memindahkan aliran pemasukan air laut dari *multi-media filter* dan selanjutnya membuka selang pemasukan air tawar ke tangki harian dan dialirkan ke dalam ember. Kemudian isi air tawar pada ember sebanyak 10 liter, letakkan ember pada posisi lebih tinggi dari *micron filter* dengan tujuan air yang mengalir ke *micron* dialirkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Setelah itu nyalakan *hidro cell pump*, biarkan mesin beroperasi kurang lebih 2-3 jam untuk pencucian *membrane*.

D. Perawatan Pada Saat Mesin Tidak Beroperasi

Perawatan dilakukan apabila salah pada mesin pembuat air tawar mengalami kerusakan atau pada saat akan melakukan penggantian komponen mesin pembuat air tawar, maka mesin untuk sementara tidak dioperasikan.

1. Penggantian *micron filter*

Penggantian *micron filter* dilakukan setiap dua hari sekali, tetapi apabila dalam jangka waktu *micron filter* sudah kotor, maka harus dilakukan penggantian.

2. Melakukan penggantian *membrane*
Membrane merupakan tempat dimana kandungan kadar garam dipisahkan dari air laut sehingga menjadi air tawar. Penggantian *membrane* biasanya dilakukan setiap enam bulan sekali atau setiap naik dock.
3. *Back wash* berfungsi untuk membersihkan yang telah disaring untuk dibuang ke laut. Air laut yang masuk menekan lapisan paling bawah sehingga lapisan tersebut menjadi renggang dan kotoran yang berada di lapisan paling atas akan terbawa oleh air laut melalui saluran pembuangan ke laut. *Back wash* dilakukan setiap 5 hari sekali dan dilakukan dengan cara memindahkan handle yang ada pada *multi-media filter* ke arah *back wash*.
4. Saringan air laut (*strainer*)
 Untuk membersihkan saringan air laut dari kotoran yang menempel cukup dengan menggunakan sikat cuci dan sabun, setelah itu saringan tersebut dipasang kembali pada tempatnya.

Dari hasil analisis air yang dibawa dari darat sejumlah 12 ton hanya mampu untuk operasi penangkapan ikan selama 15 hari. Sedangkan operasi penangkapan ikan rata-rata selama 30 hari. Kekurangan ini diupayakan dari mesin pembuat air tawar (*Revers Osmosis*). Rincian penggunaan air setiap harinya 800 liter/hari. Mesin ini mampu memproduksi air tawar sebanyak 1,3 liter per menit atau 78 liter per jam atau 1872 liter per hari. Kekurangan air tawar untuk operasi penangkapan ikan selama 15 hari lagi yaitu 1872 liter sama dengan 28.08 ton. Keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan mesin pembuat air tawar (*Revers Osmosis*) selama 15 hari mesin pembuat air tawar dapat menghasilkan sebanyak 18.72 ton, seandainya harga es per 1 ton harganya Rp.120.000,- maka ada penghematan sebesar Rp.2.246.400,- Dan keperluan air tawar selama operasi 30 hari ada penghematan sebesar 30 hari x 56.160 ton = Rp. 6.739.200,-

KESIMPULAN

1. Komponen mesin pembuat air tawar pada KM. Napier Pearl terbagi atas dua bagian yaitu komponen utama yang terdiri dari *multi-media filter*, *micron filter*, *hidro cell pump*, dan *membrane* komponen bantu terdiri dari motor penggerak *hidro cell pump*, *manometer*, *flow meter*, dan saringan. :
2. Mesin pembuat air tawar yang terdapat di KM. Napier Pearl kapasitas per harinya 1872 liter
3. Perawatan yang perlu dilakukan pada mesin pembuat air tawar di KM. Napier Pearl yaitu perawatan pada saat mesin beroperasi dan perawatan pada saat mesin tidak beroperasi.
4. Dengan adanya mesin pembuat air tawar dapat meringankan pembelian air tawar dari darat sebesar Rp. 6.739.200,-

SARAN

1. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap mesin pembuat air tawar sebaiknya dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi sistem *reverse osmosis* agar dapat bekerja dengan baik.
2. Sebaiknya memasang alat salinitas (*salinometer*) pada mesin pembuat air tawar agar dapat mengetahui kadar garam dari hasil produksi air tawar tersebut. Sebaiknya memasang kantong filter agar penyaringan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartomo, A. J. dan Widiatmoko M. C. 1996 Teknologi membrane, Pemurnian Air, Yogyakarta
- Masaharu, 1998, Metode Mendapatkan Air Tawar
- Maimun, 1995, Manajemen Bengkel Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
- _____, 2004, Manajemen Perawatan Mesin, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2015. Jenis-jenis air dibumi, from <https://etniz.wordpress.com/Jenis-jenis-air-dibumi>
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2015. Revers Osmosis <https://andayana.files.wordpress.com/Pembuatan Air Reverse Osmosis>